

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang juli 1953 no. 7

INHOUD (Contents)

<i>Bedrijfseconomisch onderzoek en verbetering van het bedrijfsbeheer in de landbouw</i>	blz. 291
(Business economic research and improvement of management in agriculture)	
door Ir J. F. van Riemsdijk	
<i>Fiscale problemen, verbonden aan de fusie van bedrijven</i>	blz. 298
(Fiscal problems attending amalgamations)	
door K. Baarsen	
<i>Nogmaals, de verwerking van de waarde in de administratie - een antwoord op Drs Van Kampen's laatste opmerkingen</i>	blz. 301
(Again: The accounting of value - a reply to Mr Van Kampen's latest remarks)	
door Prof. Dr A. Mey	
<i>Waardering van beleggingen bij maatschappijen van levensverzekering, bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen</i>	blz. 306
(The valuation of investments of Life Insurance Companies and Pension Funds of private enterprises)	
door C. P. A. Bakker	
<i>Academische opleiding voor accountants</i>	blz. 311
(University education of accountants)	
door S. H. Waringa	
<i>De vorming van de accountant</i>	blz. 315
(The accountant's education)	
door F. Kuggeleijn	
<i>De latente belastingschuld en het geweten</i>	blz. 319
(Latent tax liabilities and conscience)	
door A. F. Lafeber	

<i>De latente belastingschuld in de praktijk</i>	blz. 321
(Latent tax liabilities in practice)	
<i>door H. H. M. Foppe met naschrift van J. P. H. Smits</i>	
<i>Nog een opmerking over „rekeningloze” debiteuren-administratie</i>	blz. 323
(Another remark about recording receivables without individual accounts)	
<i>door J. Boom</i>	
<i>Het „Controllers Institute of America”</i>	blz. 324
(The „Controllers Institute of America”)	
<i>door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff</i>	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	
<i>Verlenging beroepstermijn?</i>	blz. 327
(Extension of the term of appeal?)	
<i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	
<i>Kosten accountantstudie geen kosten van verwerving</i>	blz. 328
(Costs of the study for accountant are not regarded as, acquisition costs” (cannot be deducted) for Income Tax)	
<i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	
<i>Boekbespreking</i> (Book Review)	
<i>Twee belangrijke rapporten: a. Cost accounting and productivity -</i>	blz. 330
<i>b. Organisatiemethoden en efficiencycontrole in Amerikaanse bedrijven</i>	
(Twee important reports: a. Cost accounting and productivity -	
b. Organization methods and efficiency control in the U.S.A.)	
<i>door R. W. Starreveld</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 332
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	